

2023 CALL FOR PAPER

CHAMADA PARA TRABALHOS 2023

e-mail: journal.tq@gmail.com

As the world is going through a difficult period, the Periódico Tchê Química would like to make its part to improve it through scientific divulgation. Therefore, for **2023** all the manuscripts dealing with **food, drug, or energy production** will be published without publication fees as long as they follow the journal instructions on the website.

Including, **but not limited to:**

- raw-materials;
- production;
- quality-control;
- shelf life;
- energy efficiency;
- Production of fertilizers;
- biotechnology for food and drugs;
- industrial process.

We look forward to hearing from you and are grateful for your support in sharing this message with your friends.

Thank you very much.

Editors.

Como o mundo está passando por um período difícil, o Periódico Tchê Química gostaria de fazer sua parte para melhorá-lo através da divulgação científica. Portanto, para **2023**, todos os manuscritos que tratam da **produção de alimentos, medicamentos ou energia** serão publicados sem taxas de publicação, desde que sigam as instruções do jornal disponíveis no site.

Incluindo, **mas não limitado a:**

- matérias-primas;
- Produção;
- controle de qualidade;
- validade;
- Eficiência energética;
- Produção de fertilizantes;
- biotecnologia para alimentos e medicamentos

Estamos ansiosos para ouvir de você e somos gratos por seu apoio em compartilhar esta mensagem com seus amigos.

Muito obrigado.

Editores.